

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЧАСТИЦ ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО ЭЛЕКТРОДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА Т30К4 В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

Кончин Владимир Алексеевич,

аспирант

(konchin98@mail.ru)

*Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова,
г.Курск, Россия*

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования элементного состава электроэрозионных порошков, полученных из отходов сплава Т30К4 в дизельном топливе. В дальнейшем порошки можно использовать при плазменно-порошковой наплавке.

Ключевые слова: наплавка, восстановление, свойство наплавленного материала.

STUDY OF THE ELEMENTAL COMPOSITION OF PARTICLES POWDER PRODUCED BY ELECTRODISPERGATION Т30К4 ALLOY IN KEROSENE

В настоящее время, сплавы из группы титано-кобальтовые (ТК) нашли широкое применение в машиностроении. В предыдущих исследованиях было установлено, что современные тенденции в сельскохозяйственном машиностроении непрерывно связаны с созданием упрочняющих износостойких покрытий, в основе которых будут карбиды титана и карбиды вольфрама, за счет чего можно существенно повысить эксплуатационные характеристики сельскохозяйственных орудий [1-4].

Карбиды титана и карбиды вольфрама обладают высокой твердостью, что делает их перспективными для создания износостойких покрытий, эксплуатируемых в абразивной среде и, в условиях, абразивного изнашивания.

Одна из основных проблем использования сплава Т30К4 связана с наличием в его составе дорогостоящих компонентов, таких как Ti, Co, W и необходимостью вторичной переработки. Одним из эффективных, экологически чистых и промышленно не применяемых технологий является способ электроэрозионного диспергирования, описанный в следующих работах [5-9].

Для разработки технологических рекомендаций по переработке металлоотходов сплава Т30К4 в мелкодисперсные частицы с целью их повторного использования требуется проведение металлографических исследований.

Целью работы являлось проведение исследования элементного состава электроэрозионных порошков, полученных из отходов сплава Т30К4 в керосине осветительном.

Электродиспергирование отходов сплава Т30К4 осуществляли на

экспериментальной установке (Патент РФ № 2449859) в рабочей среде: дизельное топливо [10-13].

Элементный состав частиц шихты исследовали путем проведения рентгеноспектрального микроанализа на энергодисперсионном анализаторе рентгеновского излучения фирмы «EDAX» (Нидерланды), встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 3D» (Нидерланды).

Методика проведения рентгеноспектрального микроанализа представлена в виде блок-схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема методики исследования рентгеноспектрального микроанализа

Как показали результаты анализа спектрограмм элементного состава (рисунок 2), при диспергировании отходов в керосине осветительном, полученный порошок состоит из следующих равномерно распределенных по объему частиц элементов: Co, Ti и W.

Рис. 2. Спектрограмма элементного состава электроэрозионной шихты

Проведение намеченных мероприятий позволит решить проблему рециклинга отходов сплавов Т30К4, полученный электроэрозионный порошок пригоден для последующей плазменно-порошковой наплавки с целью реновации деталей и укрепления поверхности металлических изделий [14-18].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Получение и исследование порошков из отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов электроэрозионным диспергированием: монография / Агеев Е.В., Латыпов Р.А., Агеева Е.В., Давыдов А.А. Курск, 2013. 200 с.
2. Сравнительный рентгеноспектральный микроанализ медного порошка, полученного электроэрозионным диспергированием, и медного порошка ПМС-1 / Латыпов Р.А., Агеев Е.В., Агеева Е.В., Хорьякова Н.М. // Электрометаллургия. 2017. № 4. С. 36-39.
3. Кончин, В. А. Порошковые электроэрозионные материалы для износостойкой наплавки / В. А. Кончин, Е. В. Агеев // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении : Сборник научных статей 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 10–11 февраля 2022 года / Редколлегия: Разумов М.С. (отв. ред.). – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 88-93.
4. Кончин, В. А. Определение гранулометрического размера электроэрозионного порошка титано-карбидовой группы, полученного в воде дистиллированной / В. А. Кончин, О. С. Серникова, Е. С. Кучерявенко // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 193-196.

5. Кончин, В. А. Фазовый состав титано-кобальтового сплава Т30К4, спеченного из электроэрозионных порошков, полученных в воде дистиллированной / В. А. Кончин // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 189-192.
6. износостойкие порошковые материалы для плазменно-порошковой наплавки / Е. В. Агеева, В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, В. А. Кончин // Технический сервис машин. – 2023. – № 2(151). – С. 147-156. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-2-147-156.
7. Повышение эффективности процесса восстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин плазменно-порошковой наплавкой твердосплавных электроэрозионных материалов / Е. А. Агеева, В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, В. А. Кончин // Технический сервис машин. – 2023. – № 2(151). – С. 84-94. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-2-84-94.
8. Упрочнение деталей машин композиционными электроосажденными покрытиями с применением электроэрозионных диспергированных твердых сплавов / В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, О. С. Серникова [и др.]. – Курск : Курский государственный аграрный университет им. И.И. Иванова, 2022. – 93 с. – ISBN 978-5-7369-0875-2.
9. Кончин, В. А. Исследование пористости нового титановольфрамового твердого сплава на основе электроэрозионных порошковых материалов / В. А. Кончин // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции, Курск, 24 марта 2023 года / Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова. Том 1. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2023. – С. 246-249.
10. Кончин, В. А. Определение насыпной плотности электроэрозионного титановольфрамового порошка, полученного в керосине осветлительном / В. А. Кончин // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции, Курск, 24 марта 2023 года / Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова. Том 1. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2023. – С. 242-245.
11. Кончин, В. А. Получение электроэрозионных порошков в воде дистиллированной на основе вольфрамтитановых сплавов / В. А. Кончин // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции, Курск, 24 марта 2023 года / Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова. Том 1. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2023. – С. 237-241.
12. Кончин, В. А. Исследование морфологии титановольфрамовых твердосплавных электроэрозионных порошков / В. А. Кончин // Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК : сборник научных статей Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров, Курск, 15 марта 2023 года. – Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова, 2023. – С. 134-136.
13. Кончин, В. А. Порошковые электроэрозионные материалы для износостойкой наплавки / В. А. Кончин, Е. В. Агеев // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении : Сборник научных статей 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 10–11 февраля 2022 года / Редколлегия: Разумов М.С. (отв. ред.). – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022.
14. Кончин, В. А. К вопросу о способе повышения ресурса рабочих органов сельскохозяйственных агрегатов, эксплуатируемых в коррозионно-абразивной среде / В. А. Кончин, О. С. Серникова, Е. В. Агеев // Современные проблемы и направления развития металловедения и термической обработки металлов и сплавов : Сборник

научных статей 3-й Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика А.А. Байкова, Курск, 15 сентября 2022 года / Отв. редактор Е.В. Агеев. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 67-70. – EDN LFCZWW.

15. Исследование формы и морфологии поверхности частиц порошков, применяемых при восстановлении и упрочнении деталей машин / Агеев Е.В., Серебровский В.И., Семенихин Б.А., Агеева Е.В., Латыпов Р.А. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2011. № 1. С. 72-75.

16. Гранулометрический и фазовый составы порошка, полученного из вольфрамсодержащих отходов инструментальных материалов электроэрозионным диспергированием в керосине / Агеев Е.В., Агеева Е.В., Воробьев Е.А. // Упрочняющие технологии и покрытия. 2014. № 4 (112). С. 11-14.

17. Composition, structure and properties of hard-alloy powders obtained by electrodispersion of T5K10 alloy in water / Ageev E.V., Ageeva A.E. // Metallurgist. 2022.

18. Разработка и исследование высокопрочных быстрорежущих сталей на основе диспергированных электроэрозией частиц сплава Р6М5 / Пикалов С.В., Агеев Е.В., Агеева А.Е. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2021. Т. 11. № 4. С. 53-67.

19. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.

20. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.

21. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.

22. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>

23. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>

24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).

25. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

27. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.

28. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz->

[conference.com/index.php/p/article/view/195](https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195)

29. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

30. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

31. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.

32. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

33. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.

34. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

35. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.

36. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.

37. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.

38. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

39. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

40. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In «Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).

41. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).

42. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).

43. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

44. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in

- saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
45. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
46. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
47. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
48. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
49. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
50. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМОВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
51. Фазлиев, Ж., Тожиев, Ш., & Холиқов, Ш. (2023). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 520-525).
52. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
53. Fazliev, J. S., Tojiev, S. M., & Khalikov, S. D. (2023). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 504-509).
54. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
55. Fazliev, J., Khaitova, I., Atamurodov, B., Rustamova, K., Ravshanov, U., & Sharipova, M. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming. *Интернаука*, 21(103 часть 3), 35.
56. Фазлиев, Ж. Ш., Хаитова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ БОҒЛАРДА ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Интернаука*, (21-3), 78-79.
57. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
58. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. *Школа Науки*, 4, 15
59. Khudayev, I., Fazliyev, J., & Sharopov, N. (2019). Drip irrigation is a water-saving technology of irrigating gardens and vineyards. *Shkola Nauki*, 4(15), 14-15.
60. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings’ drip irrigation. *Молодой ученый*, (10), 212-214.
61. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
62. Ismoil, K., Jamoliddin, F., & Giyos, H. (2020). Water supply equipment and technology for irrigation in difficult conditions of desert-steppe zones. *Journal of critical reviews*, 7(11), 3102-3106.